

морфологическими изменениями типа НВ и концентрацией химических элементов: CO₃, Ba, Al, Ti, Cr, V, Fe, Ni, Co, Se ($p < 0.01$; $p < 0.001$).

Выраженное повышение уровня генотоксических эффектов в водных пробах р. Ахурян свидетельствует о нахождении в воде токсичных компонентов, вызывающих повышение уровня точковых мутаций в соматических клетках Tradescantia. На основе полученных результатов показана возможность применения теста Трад-ВТН для биотестирования генотоксических рисков в пресноводных (речных) экосистемах.

Список литературы

1. *Avalyan R.E., Aghajanyan E.F., Atoyants A.L., Aroutiounian R.M.* Bioassay of water from river systems of Armenia // Theoretical and Applied Ecology. 2021. №1. P. 97–103. <https://doi.org/10.25750/1995-4301-2021-1-097-103>
2. *Ma T.H., Cabrera G.L., Cebulka-Wasilevska A., Chen R., Loarca A.I., Vandenberg A.L., Salamone M.F.* Tradescantia stamen hair mutation bioassay // Mut. Res. 1994. V. 310. P. 211–220. [https://doi.org/10.1016/0027-5107\(94\)90114-7](https://doi.org/10.1016/0027-5107(94)90114-7)

DOI: 10.5281/zenodo.17048483

ГЛИКАНОЛИТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КИШЕЧНЫХ PREVOTELLA: *IN SILICO* РЕКОНСТРУКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПУТЕЙ ДЕГРАДАЦИИ ПОЛИСАХАРИДОВ GLYCANOLYTIC POTENTIAL OF INTESTINAL PREVOTELLA: *IN SILICO* RECONSTRUCTION OF METABOLIC PATHWAYS FOR POLYSACCHARIDE DEGRADATION

Г.А. Ашниева¹, М.С. Гельфанд^{1,2,3}, Г.А. Ашниева^{1,2,3}, Д.А. Родионов¹

¹Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, Москва, Россия; Ashnievhenry@gmail.com

²Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия

³Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

Ключевые слова: деградация полисахаридов, кишечная микробиота, геномная реконструкция

Полисахариды, такие как инулин, пектин, ксилан, ламинарин и хитин, входят в состав рациона и способны влиять на микробиоту человека, следовательно, оказывают влияние на общее благосостояние организма носителя. Процесс ферментации полисахаридов комменсальными бактериями кишечника сопровождается образованием различных метаболитов (например, короткоцепочечных жирных кислот), которые могут как поддерживать, так и дестабилизировать иммунный и метаболический гомеостаз [1].

Изучение метаболических путей деградации полисахаридов бактериями кишечника человека является комплексной задачей. Её решение включает

анализ референсных коллекций полногеномных последовательностей бактерий, а также применение метагеномных и метаболомных подходов. Метагеномный анализ позволяет выявить гены, кодирующие ферменты и регуляторные элементы, необходимые для ферментации, в то время как метаболомный анализ направлен на определение фенотипических проявлений активности бактерий референсной коллекции. Подобная реконструкция метаболитических путей особенно актуальна для уточнения механизмов утилизации полисахаридов и функциональной значимости таких родов как *Prevotella*, играющих ключевую роль в деградации пищевых волокон в толстой кишке человека [2].

Повышенная частота встречаемости бактерий рода *Prevotella* при анализе состава комменсальной микробиоты человека является биомаркером особого типа диеты с повышенным содержанием простых и сложных пищевых полисахаридов. Также отмечается положительная корреляция встречаемости бактерий рода *Prevotella* при возникновении дисбиозов и других расстройств кишечника [3], что указывает на двойственную роль этих бактерий. Цель исследования состоит в том, чтобы использовать сабсистемный подход для аннотации геномов представителей микробного сообщества кишечника для последующей реконструкции метаболитических путей деградации различных полисахаридов как инулин, пектин, ксилан, ламинарин и хитин.

В ходе данного исследования сабсистемный подход был применен к 339 полногеномным последовательностям бактериальных штаммов 12 видов бактерий рода *Prevotella*, населяющих кишечник человека. Реконструированные пути деградации полисахаридов включают как одно-, так и многоступенчатые ферментативные реакции утилизации пищевых полисахаридов. В ходе анализа было установлено, что основным из рассматриваемых субстратов являются инулин и пектины.

Таким образом, проведенная реконструкция метаболитических путей деградации полисахаридов бактериями рода *Prevotella* предоставляет информацию для глубокого понимания механизма ферментации пищевых полисахаридов. Результаты проведенного анализа могут найти применение в клинической практике, особенно в области профилактики заболеваний. Это позволит клиническим специалистам проводить разработку эффективных методов по оптимизации кишечной микробиоты и улучшению общего состояния здоровья пациентов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№24-14-00276).

Список литературы

1. Gan L. et al. Polysaccharides influence human health via microbiota-dependent and -independent pathways // Front. Nutr. 2022. Vol. 9. Art. 1030063. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.1030063>
2. Flint H. et al. Polysaccharide utilization by gut bacteria: potential for new insights from genomic analysis // Nat Rev Microbiol. 2008. Vol. 6. P. 121–131. <https://doi.org/10.1038/nrmicro1817>
3. Precup G., Vodnar D.-C. Gut *Prevotella* as a possible biomarker of diet and its eubiotic versus dysbiotic roles: a comprehensive literature review // British Journal of Nutrition. 2019. Vol. 122. №2. P. 131–140. <https://doi.org/10.1017/S0007114519000680>
DOI: 10.5281/zenodo.17048464

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

